

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 1

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488957
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Himeji-Ken V. Dela Peña, Dev.EdD

Instructor I

Cebu Technological University - Consolacion Campus

Consolacion, Cebu, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.18265088](https://doi.org/10.5281/zenodo.18265088)

Ang Panig Na Pinakinggan
(The Chosen Side)

Sa bawat hidwaan, may isang panig na pinipiling pakinggan. Ito ang panig na nagiging batayan ng hatol, desisyon, at pakikitungo ng mga tao. Subalit mas masakit isipin na sa maraming pagkakataon, ang pinipiling pakinggan ay hindi ang katotohanan, kundi ang mali at kasinungalingan. Ang “Ang Panig na Pinakinggan” ay hindi palaging nangangahulugang ito ang tama; madalas, ito ang panig na mas malakas ang impluwensiya, mas maagang nagsalita, o mas kayang manipulahin ang emosyon ng nakikinig.

Naranasan ko mismo ang ganitong sitwasyon sa isang ugnayang inakala kong matibay. May isang pangyayaring nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ng isang kaibigan. Isang simpleng isyu lamang sana ang pinagmulan, ngunit dahil sa maling kwento at pinalaking detalye ng ibang tao, nagbago ang tingin ng marami sa akin. Ang masakit, pinili ng aking kaibigan na pakinggan ang mga salitang iyon – mga salitang puno ng hinala at kasinungalingan – imbes na direktang tanungin ako. Hindi niya hinanap ang aking paliwanag; hindi niya binigyan ng pagkakataon ang aking panig. Sa isang iglap, ako ang naging mali sa isang kuwentong hindi ko naman isinulat.

Sa ganitong karanasan, malinaw kong nakita kung paano gumagana ang “napiling pakikinig.” Kapag ang isang kasinungalingan ay naipahayag nang may kumpiyansa at sinamahan ng emosyon, nagiging mas kapani-paniwala ito kaysa sa tahimik na katotohanan. Mas madaling paniwalaan ang kwentong may drama kaysa sa paliwanag na simple at payak. Dahil dito, ang panig na pinakinggan ay nagiging panig ng kasinungalingan, at ang katotohanan ay naiiwang walang tinig.

Bakit nga ba may mga ganitong senaryo sa buhay kung saan pinipiling makinig ang tao sa mali? Una, dahil sa emosyon. Kapag nasaktan, nagalit, o nadismaya ang isang tao, mas nagiging bukas siya sa panig na sumusuporta sa kanyang nararamdaman, kahit ito’y hindi totoo. Ang kasinungalingan na umaayon sa emosyon ay mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang masakit o kumontra sa damdamin. Ikalawa, may malaking papel ang impluwensiya ng kapaligiran. Kapag marami ang nagsasabi ng iisang maling kwento, nagmumukha itong totoo. Sa ganitong paraan, ang kasinungalingan ay nagiging “katotohanan” sa mata ng nakararami.

Ikatlo, may mga taong umiiwas sa katotohanan dahil ito’y nangangailangan ng pananagutan. Ang pakikinig sa totoong panig ay nangangahulugang kailangan mong aminin na nagkamali ka ng paghuhusga. Para sa ilan, mas madali ang manatili sa maling paniniwala kaysa harapin ang sariling pagkukulang. Kaya pinipili nilang pakinggan ang panig na magpapagaan sa kanilang konsensya, kahit mali.

Sa aking karanasan, matagal bago ko natanggap ang katotohanang hindi lahat ng tao ay handang makinig sa tama. May mga taong mas pinipiling paniwalaan ang kasinungalingan dahil mas komportable ito. Sa halip na ipaglaban ang aking sarili sa mga saradong isipan, natutunan kong pahalagahan ang katahimikan at integridad. Hindi ko kailangang ipagsigawan ang aking panig sa mga ayaw naman talagang makinig. Ang mahalaga ay alam ko ang totoo at hindi ko hinayaang baguhin ng maling paratang ang aking pagkatao.

Gayunpaman, ang karanasang ito ay nagbigay rin sa akin ng mahalagang aral. Itinuro nito sa akin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa pakikinig. Bilang isang indibidwal, may pananagutan akong huwag basta-basta maniwala sa isang panig lamang. Natutunan kong ang tunay na pakikinig ay hindi pumipili ng madaling paniwalaan, kundi naghahanap ng katotohanan – kahit ito’y hindi kaaya-aya.

Ang “Ang Panig na Pinakinggan” ay salamin ng ating mga desisyon sa buhay. Ipinapakita nito kung paano tayo naaapektuhan ng emosyon, impluwensiya, at takot. Kapag pinili nating makinig sa mali at kasinungalingan, hindi lamang natin sinasaktan ang iba; sinisira rin natin ang sarili nating kakayahang umunawa at magpasiya nang tama. Ngunit kapag pinili nating maging bukas sa katotohanan, kahit mahirap, nagkakaroon tayo ng pagkakataong maging mas makatao at makatarungan.

Sa huli, hindi natin kontrolado kung alin ang panig na pipiliing pakinggan ng iba. Ngunit kontrolado natin kung alin ang panig na pipiliin nating paniwalaan at ipagtanggol. Sa mundong puno ng ingay at maling kwento, ang pagpili sa katotohanan ay isang tahimik ngunit makapangyarihang paninindigan. Sapagkat sa bawat pagkakataong pinipili nating huwag makinig sa kasinungalingan, nagbibigay tayo ng puwang sa paghilom, pag-unawa, at tunay na katarungan.